

Abdullayev Rustom Kaxramanovich
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori,
Toshkent davlat yuridik universitetining
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasida o'qituvchisi,
ORCID ID 0000-0001-8742-4815
+998974200017
Email: r.abdullayev@tsul.uz

EKSPERIMENT EKSPERTIZA TADQIQOTLARI BOSQICHI SIFATIDA

Annotatsiya. Maqolada ekspert eksperimentining mohiyatini shakllantiruvchi xususiyatlar o'rganilgan. Soha mutaxassislarining nazariy fikrlari va ayrim turdagi sud ekspertizalari (jumladan, sud-xatshunoslik ekspertizasi, mikro-izlarning tracologik tadqiqotlar, kompyuter-texnik ekspertizalari, sud-ballistik ekspertizalari, sud-fonoskopik ekspertiza hujjatlarni texnik-kriminalistik ekspertizasi va boshq.) amaliyotiga asoslanib, ekspert eksperimentining mohiyatining namoyon bo'lishi omillari hamda ekspert eksperimentini ekspertiza tadqiqotlarining alohida va taqqoslash tadqiqotlari bosqichlari kabi sud ekspertizasining majburiy tadqiqot bosqichi deb hisoblash taklifi berilgan.

Kalit so'zlar: mohiyat, ekspert eksperimenti, eksperimentator, o'lchov uskunalari, texnik va dasturiy ta'minotlar, rejalashtirilgan ta'sir, eksperimental namunalar, diagnostik tadqiqotlar, mikro-izlar, elektron izlar, nutq signali, eksperimentining dinamikasi.

Абдуллаев Рустам Кахраманович
доктор философии по юридическим наукам,
преподаватель кафедры Криминалистики и судебной экспертизы
Ташкентского государственного юридического университета
ORCID ID 0000-0001-8742-4815
+998974200017
Email: r.abdullayev@tsul.uz

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ЭТАП ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В статье исследуются особенности, формирующие сущность экспертного эксперимента. На основе теоретических взглядов специалистов отрасли и практики отдельных видов судебных экспертиз (в т. ч. судебно-почерковедческая экспертиза, трасологические исследования микро-следов, компьютерно-технические экспертизы, судебно-баллистические экспертизы, судебно-фоноскопическая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов и др.), предлагается факторы проявления сущности экспертного эксперимента и рассматривать эксперимент как обязательный исследовательский

этап судебной экспертизы, как этапы отдельного и сравнительного исследований.

Ключевые слова: сущность, экспериментальный эксперимент, экспериментатор, измерительные оборудование, техническое и программное обеспечение, запланированное воздействие, экспериментальные образцы, диагностические исследования, микро-следы, электронные следы, речевой сигнал, динамика эксперимента.

Abdullaev Rustam Kahramanovich,

Doctor of Philosophy in Legal Sciences,

Tashkent State University of Law

Teacher of the department of Criminalistics and Forensic Investigation

ORCID ID 0000-0001-8742-4815

+998974200017

Email: r.abdullayev@tsul.uz

EXPERIMENT AS A STAGE OF EXPERT RESEARCH

Annotation. The article examines the features that form the essence of the expert experiment. Based on the theoretical views of industry experts and the practice of certain types of forensic examinations (including forensic handwriting examination, traciological studies of micro-traces, computer-technical examinations, forensic ballistics examinations, forensic phonoscopic examination, technical forensic examination of documents, etc.), it is proposed to consider the factors of manifestation of the essence of the expert experiment and consider the experiment as a mandatory research stage of forensic examination, as stages of separate and comparative studies.

Keywords: essence, experimental experiment, experimenter, measuring equipment, technical and software, planned impact, experimental samples, diagnostic studies, micro-traces, electronic traces, speech signal, dynamics of the experiment.

Mohiyat – falsafiy tushunchadir. Mohiyat narsalarning ichki mazmuni bo‘lib, ularning turli tuman xossalari va munosabatlarini yaxlit aks ettiradi. Hodisa narsaning biror tarzda zohir (namoyon) bo‘lishi, tashqi mavjudlik shaklidir. Insonning bilishi dastlab hodisalarni bilishdan boshlanadi, so‘ng uning mohiyatini tushuna boshlaydi. Mohiyat narsalarni chuqur taxlil qilish natijasida, amaliyot jarayonida bilib boriladi. Fanning vazifasi borlikdagi xodisalarni ularning belgi va xususiyatlari ostida yotgan mohiyatni izlab topishdan iborat [1; 2].

Mohiyat tushunchasi inson bilimlari tizimining hamma sohalariga tegishli bo‘lib, dunyoni bilishning metodologik vositasi hisoblanadi. Narsalarning doimo o‘zgarib va rivojlanib turishi jarayonida ularning mohiyati, shunga mos tarzda hodisalar ham o‘zgarib

turadi. Mohiyatdagi har qanday juz'iy o'zgarish muqarrar ravishda hodisada ifodalanadi. "Mohiyat – haqiqat, har narsaning asli, tub-negizi. 1) Biror narsaning zamiridagi tub, eng muhim ma'no, ichki mazmun, mag'iz. 2) Narsalarning ichki mazmuni bo'lib, ularning turli-tuman xossalari va munosabatlarini yaxlit aks ettiradi" [3].

Sud ekspertizasining umumiy nazariyasi qoidalariga asoslanib, shuningdek, ilmiy bilimlarning mohiyatidan kelib chiqqan holda ta'kidlash mumkinki, ekspert eksperimenti – bu ob'ekt, jarayon va hodisalarning o'tmish, hozirgi va kelajakdagi muayyan holatini (haqiqat) tushunishni ta'minlash maqsadidagi yangi bilimlarni oshirishga qaratilgan jarayon, barqaror bog'liqliklarning yaxlit va murakkab tizimidir. Bunda o'rganilayotgan ob'ekt, jarayon va hodisalarning o'tmish, hozirgi va kelajakdagi muayyan holatini (haqiqat) o'rganish (tushunish) sud eksperti oldida turgan vazifalarga bog'liq hamda oldindan rejali tashkil qilingan sharoitlarda olingan va keyinchalik umumlashtirilgan ishonchli holatlarni (fakt) hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ekspert eksperimenti sud ekspertisasi sohasida yangi bilimlarni oshirish vositasi sifatida tavsiflanishi mumkin. Bu tushunchani inobatga olgan holda ta'kidlash joizki, ekspert eksperimenti yuqorida ta'kidlangan tavsiflar bilan bir qatorda, uning mohiyatini shakllantiruvchi quyidagi xususiyatlar bilan ham tavsiflanadi:

- ekspert eksperimentini o'tkazishda eksperimentator (sud eksperti, tadqiqotchi) tergov va sud tomonidan qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun yaratishi zarur bo'lgan shart-sharoitlar paydo bo'lishini kutib o'tirmaydi, balki sud ekspertisasi doirasida ekspert tadqiqotlari o'tkazish zarurati tug'ilganda mustaqil ravishda o'rganilishi kerak bo'lgan hodisani yaratadi;

- sud ekspertizalarini o'tkazishda ekspert eksperimenti doirasida tasodifiy sharoitlarning ta'sirini bartaraf etadigan va bu bilan o'rganilayotgan hodisani nisbatan "toza" holda kuzatishga imkon beradigan maxsus eksperimental muhit yaratiladi. Sud eksperti (eksperimentator) tadqiqot ob'ektlariga bir muncha keskin ta'sir ko'rsatgani, tadqiqotlarning butun jarayoni va tadqiqot ob'ektiga ta'sir ko'rsatuvchi sharoitlarni o'zaro muvofiqlashtirgani sababli, ko'pgina olimlar eksperiment metodini ta'sir qiluvchi metod sifatida tasniflaydilar. Aynan shu bilan, eksperiment va kuzatish metodi o'rtasidagi kuchli farq namoyon bo'ladi, biroq shunga qaramay, bu har ikki metod o'zaro ajralmasdir va fikrimizcha, tergov va sud tomonidan belgilangan vazifalarni hal qilishga qaratilgan maqsadlarga erishishga imkon beradigan barqaror yig'indi (majmua) mavjuddir.

Ekspert eksperimentining bunday ta'sir qilishdagi (aloqadagi) qat'iyligi vazifalarni hal qilishni talab qiladigan aniq vaziyatni yaratishga imkon beradi. Bu esa sud ekspertizalarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan boshqa biron bir tadqiqot metodlarida

emas, balki, faqat ekspert eksperimentida mumkin. Bu bilan esa, kutilgan natijani o'zgartiradigan (buzadigan, haqiqatdan chetlashtiradigan) barcha tasodifiy xususiyatlar, hodisalar, omillar yo'q qilinadi hamda o'rganilayotgan hodisalar, jarayonlar, tadqiqot ob'ektlarining asl mohiyatiga yaqinlashiladi, jinoyat hodisasining ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga imkon beradigan turli elementlarining muntazam va zaruriy sabab-oqibat aloqalari aniqlanadi;

- ekspert eksperimenti doirasida o'rganilayotgan hodisa tadqiqotchiga qancha kerak bo'lsa shuncha marta takrorlanadi. Tekshirilayotgan hodisani, uning kerakli xususiyatlarini aniq o'lchashga nisbatan o'zgartirib turadigan sharoitlarda ko'p marta takrorlash, bu hodisani yanada batafsil va to'liq kuzatish, shuningdek, o'lchashlarni chuqurroq amalga oshirish hamda natijalarning barqarorligi yoki o'zgaruvchanligini aniqlash uchun zarurdir;

- eksperimental metodni sud ekspertizasida qo'llash, odatda, maxsus aniqlik o'lchov uskunalarini va boshqa texnik va dasturiy ta'minot bilan jihozlash orqali amalga oshiriladi.

Sud eksperti tomonidan o'rganilayotgan hodisa kechayotgan sharoitlarning o'zgarishi tabiiydir. Bizning fikrimizcha, bu ekspert eksperimentining eng muhim xususiyatlaridan biridir, chunki bu bilan sud ekspertining, boshqa holatlar o'zgarishsiz bo'lganda alohida bir holatning ta'sirini aniqlash uchun zarur hodisa kechayotgan sharoitlarni o'zgartirishga imkon beradigan va oldindan rejalashtirilgan ta'siri (aralashuv) amalga oshiriladi. Sud eksperti individual sharoitlarni ajratib va sharoitlardan faqat birini o'zgartirib (boshqalarini o'zgartirmasdan), individual sharoitlarning ahamiyatini aniqlaydi, o'rganilayotgan jarayonni (hodisa) aniqlaydigan qonuniyatli bog'liqliklarni aniqlaydi. Faqatgina eksperiment (sinov) shartlarini o'zgartirib, sud eksperti o'rganilayotgan hodisaning mohiyatini o'rganishi, rivojlanishi va mavjud bo'lish qonunlarini tushunishi, shuningdek eksperimentning boshqa hodisalar va elementlari bilan o'zaro aloqasini aniqlay oladi. Bunda, hodisalar o'rtasidagi qonuniyatli aloqalarni aniqlab, sud eksperti nafaqat eksperiment sharoitlari, balki ularning miqdoriy nisbatlarini ham tegishli o'zgartirishi mumkin.

Sud ekspertisasi doirasida eksperimental tadqiqot metodidan foydalanish "sud ekspertiga, zarur hollarda, barcha tasodifiy, ahamiyatsiz omillardan holi bo'lishga, u yoki bu holatni alohida, belgilangan ketma-ketlikda, bog'liqlarga nisbatan ushbu holatning boshqa holatlar bilan munosabatini (aloqa) tekshirishga va nihoyat, hodisani – uning barcha o'ziga xos murakkabliklari hamda boshqa holat va hodislarga bog'liqligi bilan birgalikda o'rganishga imkon beradi" [4]. Bunda, sud ekspertisasi doirasida o'tkazilgan eksperimentning mohiyatini to'liq tushunish uchun, fikrimizcha, ekspertiza tadqiqotlari bosqichlari nuqtai nazaridan uning nima ekanligini bilish kerak.

T.V. Averyanova, R.S. Belkin, V.V. Быков, Yu.P. Pitev, D.D. Nevirko, A.A. Ponukalin, K.N. Shakirov, V.V. Korolev, A.I. Xmiz va boshqa ko‘plab olimlarning bir qator ilmiy asarlari sud ekspertizasida ekspert eksperimentini qo‘llashga bag‘ishlangan [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

T.V.Averyanovaning fikricha “ekspert eksperimenti – bu ilmiy eksperimentning o‘ziga xos turi” degan qoida ishlab chiqilgandan boshlab, kriminalist-olimlarning aksariyati “eksperimentni ekspertlik ko‘zdan kechirishning bir qismi emas, balki ekspertiza tadqiqotlarining mustaqil, ammo muqobil bosqichi” [5] deb hisoblaydigan hozirgi kunda ham, ekspert eksperimentini sud ekspertizasining muqobil (ixtiyoriy) yoki majburiy bosqichi ekanligi bo‘yicha masala hanuzgacha dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Ekspert eksperimenti doirasida tadqiq qilinayotgan ob‘ektning xususiyatlari qayta tiklanishi, iz hosil bo‘lish mexanizmi va uning o‘ziga xos sharoitdagi imkoniyatlari hamda izlar manzarasining o‘zaro bog‘liqligi va ularga ta’sir ko‘rsatadigan sharoitlarning o‘zgarishlari o‘rganilishiga tayanib, ekspertiza amaliyoti natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish ekspert eksperimentini mustaqil bosqich sifatida ajratish zarurligini tasdiqlaydi va isbotlaydi. Biroq, sud ekspertizasining barcha vazifalarini eksperiment yordamida hal qilib bo‘lmasligi esa, ekspert eksperimenti muqobil bosqich ekanligi bo‘yicha qarashlarni shakllantirishga yordam berdi. Agar batafsil mazmuniga alohida to‘xtalmasdan ekspertiza tadqiqotlarini o‘tkazish bosqichlarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ularning barchasi, ya’ni dastlabki tadqiqotlar bosqichi, shuningdek, tadqiqot ob‘ektlarining batafsil (alohida) va taqqoslash tadqiqotlari bosqichlari, tadqiqot natijalarini baholash va yakuniy xulosalarni shakllantirish bosqichlari majburiy bosqich hisoblanadi. Aks holda, ilmiy jamoatchilikning aksariyatining fikriga ko‘ra, ulardan biri bo‘lmagan taqdirda, tadqiqotni to‘liq deb hisoblash mumkin emas.

Ekspertizaga kelsak, ekspertiza amaliyotida eksperimentni o‘tkazishni talab qilmaydigan ekspertiza tadqiqotlari ham uchrab turadi, masalan, qo‘lyozma mantlar yoki imzolarning ijrochisini aniqlash uchun sud ekspertiga tekshirilayotgan shaxslarning dastxati va imzolarning erkin namunalari yetarlicha hajmda taqdim qilingan sud-xatshunoslik ekspertizasi. Bu holatda eksperimental namunalari olish talab qilinmaydi. Bunda, tekshirilayotgan shaxslarning dastxatlari va imzolarining eksperimental namunalari tergov (sud) organlari aniq ekspertiza tadqiqotlarini o‘tkazishdan oldin yoki boshqa sud ekspertizasini o‘tkazish doirasida olingan bo‘lishi mumkin, ya’ni eksperimental izlarni olishga qaratilgan eksperiment boshqa aniq ekspertiza tadqiqotlari doirasida o‘tkazilgan bo‘ladi.

Ekspertizadan ekspert tadqiqotini o‘tkazishning yana bir misoli – diagnostik turdagi tadqiqotlardir. Albatta bunda, eksperimentsiz diagnostik tadqiqotlar shartli ravishda o‘tkaziladi, chunki bu kabi tadqiqotlarda empirik asosli, ya’ni, tadqiqot

ob'ektlari, hodisa, vaziyat yoki jarayonlarga oid aniq bir masalani hal qilish doirasida ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar (shu jumladan, eksperiment) doirasida olingan natijalarga asoslangan nazariy materialdan foydalaniladi.

Shunday qilib, dastlab bilishning eng samarali metodi sifatida qo'llash va keyinchalik empirik materiallarni nazariy bazisga aylantirish orqali eksperiment yangi bilimlarni oshirish vositasi sifatida foydalanilgan, bu esa qo'shimcha eksperimental harakatlarsiz yakuniy xulosalar chiqarish imkonini bergan. Bunga yaqqol misol – dasxatning diagnostik tadqiqotlari bo'la oladi, bunday tadqiqotlar dasxatni bajarish sharoitlarini, dasxat ijrochisining g'ayriodatiy sharoitlarda yoki odatiy yozuv qo'lini almashtirib yozishda o'ziga xos jismoniy xususiyatlari mavjudligini aniqlash kabi masalalar hal qilinadi. Biroq, agar sud ekspertizasini o'tkazish bosqichlarini yuqoridagi sharoitlarda ko'rib chiqilsa, shuni yodda tutish kerakki, ob'ektlarning majburiy hisoblangan batafsil (alohida) va taqqoslash tadqiqotlari bosqichlari o'tkazilmagan holatlar uchrab turadi. Ekspertiza amaliyoti ko'rsatadiki, ko'pincha sud eksperti tomonidan tadqiqot ob'ekti identifikatsiya qilish uchun yaroqsiz ekanligi aniqlaganida, identifikatsiyaviy sud ekspertizasi alohida tadqiqot bosqichida tugallanadi.

Kamdan kam hollarda, ekspertizaga tadqiq qilinishi lozim bo'lgan ob'ektdan farq qiladigan ob'ektlar taqdim qilingan yoki ob'ekt umuman taqdim qilinmagan holatlar ham uchrab turadi (bunda hatto ob'ekt o'rami buzilmagan bo'ladi). Bunday hollarda ham sud ekspertizalari alohida tadqiqotlar bosqichida yoki umuman dastlabki tadqiqotlar bosqichidayoq tugallanadi (ya'ni, tadqiqotlar o'tkazilmaydi).

Yuqoridagi fikrlar sud ekspertizasining alohida (batafsil) va taqqoslash tadqiqotlari bosqichlarini muqobil (fakultativ, ixtiyoriy) bosqich deb hisoblashga asos bo'ladigan xulosa chiqarishga imkon beradi, biroq bunday fikr umumiy qabul qilingan fikrlarga mutlaqo ziddir.

Shu bilan birga, ayrim turdagi sud ekspertizalarini o'tkazishda ekspert eksperimenti shunchaki zarur yoki majburiy emas, balki ekspert vazifalarini bajarish uchun deyarli yagona vosita ekanligi o'zgarmas va shubhasiz holat bo'lib qolmoqda. Bu holat mikro-izlarning tadqiqotlari bo'yicha tracologik tadqiqotlar uchun (masalan, ishlab chiqarish mexanizmlari yoki asbob-uskunalar izlarining tadqiqotlari), jinoyatning elektron izlarni imkoniyati va mavjudligini aniqlashda kompyuter-texnik ekspertizalari uchun, identifikatsion hamda diagnostik tadqiqotlar bo'yicha (muayyan sharoitlarda o'q otish imkoniyatini aniqlashdan tortib to ma'lum bir quroldan o'q va gilzalarni identifikatsiya qilishgacha) sud-ballistik ekspertizalarini o'tkazishda dolzarb hisoblanadi.

Ekspert eksperimenti sud-fonoskopik ekspertizada tadqiqot ob'ektlarida montaj belgilarini aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega, chunki uning yordamida tadqiqotga taqdim qilingan yozuv hosil qilingan yozuv qurilmasiga maxsus funksiya – nutq signali

bo'lmagan holda avtomatik ravishda yozib olishni to'xtatib turish va keyin nutq signali bo'lganda yozishni davom ettiradigan funksiya o'rnatilgan holatlar ham uchrab turadi. Ushbu holatlarda eksperiment o'tkazish talab etiladi, chunki keyinchalik tadqiqotlar davomida yuqoridagi kabi avtomatik to'xtashlar, sud eksperti tomonidan montaj sifatida qabul qilinishi va mos ravishda noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin.

Hujjatlarni texnik-kriminalistik ekspertizalarni o'tkazishda eksperimentsiz o'zaro kesishgan shtrixlarni tadqiq qilish, yoki masalan, moddaning qoldiq uchuvchi tarkibiy qismlarini saqlanish vaqtini aniqlash orqali ob'ektning "eskirishi" jarayonini o'rganish mumkin emas. Shuningdek, printerni identifikatsiya qilishda eksperiment juda muhim rol o'ynaydi: sud eksperti shunchaki taqqoslash uchun namuna tayyorlamaydi, balki ularni turli xil harakatlar (manipulyatsiya) yordamida turlicha fayllar yordamida tanlaydi.

Ekspert eksperimentining o'ziga xos dinamikasi (o'zgaruvchanligi), uni o'tkazish sharoitlarining dinamikasi (o'zgaruvchanligi), kerakli natijalarni olishda, tadqiqot ob'ektning xususiyatlari bilan berilgan sharoitlar bilan o'zaro bog'liqligini o'rganishni ta'minlaydi va bu bilan ob'ektning yangi xususiyatlarini hamda eksperimentning dastlabki sharoitlardan farq qiladigan eksperimental sharoitlarni topishga imkon beradi. Ushbu holat, o'z navbatida, kuzatish va bilish doirasini sezilarli darajada kengaytirishga, shuningdek tergov (surshtiruv, sud, prokuratura) organlarini qiziqtirgan aniq holatlarni aniqlash yoki tasdiqlash yoxud rad etish uchun zarur bo'lgan belgilarni aniqlash va o'rganishni osonlashtiradigan, jinoyat hodisasi ob'ektlarining o'zaro sababiy bog'liqligini aniqlashga imkon beradigan keng ko'lamdagi sharoitlarni hosil qilishga imkon beradi.

Yuqoridagilar, fikrimizcha, ekspert eksperimentini ekspertiza tadqiqotlarinig mustaqil bosqichi sifatida ajratishga ikmon beradi va asoslaydi. Shu sababli, eksperimental metod quyidagi xususiyatlarga ega ekanligini hisobga olib, ekspert eksperimentini xuddi ekspertiza tadqiqotlarining alohida va taqqoslash tadqiqotlari kabi majburiy mustaqil bosqich deb hisoblashni taklif qilamiz.

Bu holda yagona shart mavjud – eksperimentning o'tkazish zarurligini sud eksperti o'zi belgilaydi yoki ekspertiza tadqiqotlarining dastlabki va tadqiqot natijalarini baholash bosqichlari majburiy bo'lgan hollarda, alohida, taqqoslash va eksperiment bosqichlarini muqobil (ixtiyoriy) deb hisoblash kerak:

- tadqiqotlarning umumiy metodi hisoblanadi;
- oraliq vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi va ekspertizaning asosiy maqsadlariga – ekspert oldiga qo'yilgan vazifani hal qilish va aniq ma'lumotlarni aniqlash yoki kerakli holatlarni baholashga erishish uchun muhim;
- ayrim turdagi ekspertiza vazifalarini hal qilishda, kerakli natijalarga erishishning yagona vositasi hisoblanadi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda quyidagi xulosalar va tavsiyalar taklif

qilinadi:

- ekspert eksperimentining mohiyati uning sud ekspertizasida bilimlarni oshirishning tajriba vositasi ekanligida, sud eksperti tomonidan tadqiqotlar uchun zarur bo'lganda maxsus yaratilgan eksperimental sharoitlarda o'tkazilishida, ko'p marta takrorlanuvchanligida, maxsus o'lchov, texnik va dasturiy vositalar bilan jihozlanishida hamda sud ekspertiga (eksperimentator) kerakli sharoitlarni o'zgartirish uchun rejalashtirilgan tartibda aralashishga imkon berishida namoyon bo'ladi;

- ekspert eksperimenti mustaqil tabiatga egaligini, umumiy tadqiqot metodi hisoblanishini, oraliq vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi va ekspertizaning asosiy maqsadlariga, ekspert oldiga qo'yilgan vazifani hal qilish va aniq ma'lumotlarni aniqlash yoki kerakli holatlarni baholashga erishish uchun muhimligini hisobga olib, xuddi alohida va taqqoslash tadqiqotlari bosqichlari kabi eksperimentni sud ekspertizasining majburiy tadqiqot bosqichi deb hisoblash. Bu holda yagona shart mavjud – eksperimentning o'tkazish zarurligini sud eksperti o'zi belgilaydi yoki ekspertiza tadqiqotlarining dastlabki va tadqiqot natijalarini baholash bosqichlari majburiy bo'lgan hollarda, alohida, taqqoslash va eksperiment bosqichlarini muqobil (ixtiyoriy) deb hisoblash kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. M-harfi. / "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, – T. 2001-2006. – B.771;
2. Falsafa. Ensiklopedik lug'at. / Tahrir hay'ati: M. Abdullaev (mas'ul muharrir), A. Jalolov, Q. Nazarov, R. Nosirov, S. Otamurodov, A. Ochildiev, R. Ro'ziev (rahbar), A. Sharipov, S. Shermuhmedov, Sh. Haitov, I. Hoshimov. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, – T., 2010. – B.200.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. M-harfi. / Tahrir hay'ati: E. Begmatov, A. Madvaliev, N. Mahkamov, T. Mirzaev (rahbar), N. To'xliev, E. Umarov, D. Xudoyberganova, A. Hojiev. A. Madvaliev tahr.ost. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2013. – B.621.
4. Т.В. Аверьянова. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития: Дисс. доктора юрид. наук. – М., 1994. – С.267.
5. Т.В. Аверьянова. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М., 2015. – С.288.;
6. Р.С. Белкин. Эксперимент в уголовном судопроизводстве / Р.С.Белкин, А.Р.Белкин. – М.: Норма, 1997. – 160 с.;
7. В.В. Быков. Научный эксперимент / Под ред. В.С. Тюхина. – М., 1989;
8. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента / Ю.П.Пытьев. – М., 1990.;
9. Д.Д. Невирко. Экспертный эксперимент в судебно-баллистической

экспертизе: Отчет о научно исследовательской работе. / Д.Д. Невирко, А.В. Оболонкин – Красноярск, 2003. – 25 с.;

10. А.А. Понукалин. Метод эксперимента: Учеб. пособие / А.А. Понукалин; под ред. Ю.М. Забродина. – Саратов, 1996. – 192 с.;

11. Шакиров, К.Н. Проблемы теории судебной экспертизы: Методологические аспекты: дисс....д-ра юрид. наук. – Алматы, 2003. – 292 с.;

12. В.В. Королев. Экспертный эксперимент – проблемы его проведения в криминалистической экспертизе// Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции/ Под ред. В.А. Ярмака. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – С.41-42.;

13. А.И. Хмыз. О значении экспертного эксперимента при производстве судебной экспертизы повреждений на одежде / Вестник Московского университета МВД России. – М., 2018. – №4. – С.118-120;

14. Abdullaev, R. (2023). Sud ekspertiza tadqiqoti uslublari tizimida eksperimentning o'rni. *юрисст ахборотномаси*, 3(5), 75-80;

15. Абдуллаев, Р. 2023. Вопросы проведения экспертного эксперимента. *Общество и инновации*. 4, 9/S (ноя. 2023), 82–88. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss9/S-pp82-88>;

16. Абдуллаев, Р. 2023. Преобразование сведений по делу в виде заключения эксперта. *Общество и инновации*. 4, 3/S (май 2023), 48–56. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3/S-pp48-56>;

17. Abdullaev, R. (2023). Problems in evaluating conclusions in probable form. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(4), 48–54. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/12156>.